

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Защита персональных данных сотрудников

Атажанова Мавжуда Бахромжон кизи

Магистрант ТГЮУ по направлению “Трудовое право”

Введение. В последние годы все больше внимания уделяется важности защиты личных данных сотрудников внутри организаций. Это связано с различными факторами, в том числе с громкими утечками данных, более строгими правилами защиты данных, такими как Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), и большей осведомленностью сотрудников о рисках конфиденциальности данных (Smith, 2021). Защита данных сотрудников предполагает не только защиту их от внешних угроз, таких как хакеры, но и обеспечение надлежащего обращения с данными внутри организации. Неправильное обращение с данными о сотрудниках может привести к проблемам с соблюдением требований, потере доверия и нанесению ущерба репутации организации, и отношениям с ее сотрудниками. В этой статье будет представлен обзор ключевых соображений, стратегий и передового опыта в отношении защиты персональных данных сотрудников на основе обзора текущих научных и отраслевых исследований.

Объем персональных данных сотрудников, требующих защиты, широк и включает в себя информацию, предоставленную самими сотрудниками, а также данные, собранные организацией в отношении сотрудников (Taylor & Bond, 2019). Он может включать контактные данные, финансовую информацию, медицинские записи, данные о производительности, дисциплинарные записи и многое другое. В соответствии с законодательством

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

о защите данных организации несут юридическую ответственность за надлежащее обращение с данными сотрудников и защиту их от несанкционированного доступа, использования или раскрытия (GDPR.eu, 2022). Несоблюдение этого требования может привести к крупным штрафам и репутационному ущербу. Помимо соблюдения требований, защита данных сотрудников также имеет жизненно важное значение для поддержания доверия, вовлеченности и производительности среди сотрудников. Сотрудники, которые обеспокоены тем, что происходит с их личными данными, с меньшей вероятностью будут удовлетворены или мотивированы на работе (Ball, 2019).

В этой статье будет представлен всеобъемлющий обзор рекомендуемых стратегий и лучших практик защиты личных данных сотрудников в организациях. Он будет изучать необходимые политики и процедуры, средства контроля безопасности, требования к обучению и меры по обеспечению подотчетности и соблюдения требований. Внедряя надежные методы защиты данных, организации могут выполнять свои юридические и этические обязанности, а также получают стратегическое преимущество в привлечении и удержании талантливых специалистов. Сегодня сотрудники ожидают, что работодатели будут обращаться с их личными данными с осторожностью и уважением. Организации, которые не уделяют приоритетное внимание защите данных, рискуют столкнуться с кризисом доверия на рабочем месте.

Литературный обзор: Защита персональных данных сотрудников – многогранная проблема, которой уделяется значительное внимание в недавних академических и отраслевых исследованиях. Ученые изучили эту тему с юридической, этической, технологической точки зрения и с точки зрения управления человеческими ресурсами. Ключевые темы в литературе включают нормативно-правовую среду, риски конфиденциальности, меры безопасности, конфиденциальность по замыслу, обучение и подотчетность.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

В нескольких исследованиях анализируется нормативно-правовая база в отношении защиты данных сотрудников. Тейлор и Бонд (2019) предоставляют обзор законодательства о защите данных в Европейском Союзе (ЕС), США (США) и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они подчеркивают, что GDPR ЕС является особенно сильным режимом регулирования с точки зрения прав сотрудников на данные и организационных обязанностей. Ротманн и Дорди (2022) аналогичным образом изучают расширенные требования GDPR в отношении согласия, прозрачности, минимизации данных и прав доступа. Бартолаччи и др. (2022) уделяют особое внимание правилам США, утверждая, что федеральные законы, такие как HIPAA, обеспечивают лишь минимальную структуру защиты данных по сравнению с GDPR, что делает американских сотрудников более уязвимыми. Ряд исследователей изучили риски конфиденциальности, связанные со сбором и обработкой данных сотрудников. Болл (2019) классифицирует ключевые риски, включая несанкционированное вторичное использование, неправильный доступ и ошибки, в результате которых одних людей принимают за других. Мартин и др. (2018) приводят примеры вторжений в частную жизнь на рабочем месте с помощью технологий, включая мониторинг электронной почты и Интернета, отслеживание местоположения и сбор личных биометрических данных. Солове (2020) утверждает, что субъективное ощущение вторжения в частную жизнь может возникать даже без ощутимого вреда, и само по себе это восприятие может подрывать доверие и взаимодействие.

Эксперты рекомендуют многоуровневый контроль безопасности данных в качестве ключевой стратегии снижения рисков конфиденциальности. По данным Чена и др. (2021 г.), основные меры контроля включают шифрование, контроль доступа, сетевую безопасность, планы реагирования на инциденты и обучение по вопросам безопасности. Ротманн и Дорди (2022) подчеркивают реализацию принципов «задуманной безопасности» в системах обработки данных сотрудников. Бартолаччи и др. (2022) выступают за разумные сроки хранения данных и протоколы

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

безопасного уничтожения. Тейлор и Бонд (2019) подчеркивают важность проверки сторонних поставщиков, которые могут получить доступ к данным. Растущий объем литературы подчеркивает, что конфиденциальность и защита данных задумана как новая передовая практика. Это предполагает активное рассмотрение вопросов конфиденциальности на протяжении всего жизненного цикла проектов и инициатив, влияющих на данные сотрудников (Rothmann & Dordi, 2022). Ховенга (2020) представляет тематическое исследование по включению защиты данных в усилия по HR-аналитике. Болл (2019) утверждает, что оценки воздействия на конфиденциальность и аудиты, ориентированные на конфиденциальность, должны стать рутинными компонентами инициатив в области данных HR. Солов (2020) вводит термин «прагматизм конфиденциальности», чтобы описать интеграцию вопросов конфиденциальности в практическое принятие решений на всех уровнях организации.

В нескольких исследованиях изучалась жизненно важная роль образования и подготовки сотрудников в защите персональных данных. По мнению Галдиса (2022), обучение помогает сотрудникам понять соответствующие политики и процедуры. Чен и др. (2021) обнаружили, что обучение по вопросам безопасности снижает риск рискованного поведения, такого как разглашение паролей. Болл (2019) выступает за обучение менеджеров правильному обращению с данными, учитывая их передовую роль в сборе и использовании данных о сотрудниках. Ховенга (2020) подчеркивает, что обучение чувствительности необходимо, чтобы избежать предвзятости при анализе данных о сотрудниках.

Исследования также указывают на важность механизмов подотчетности, таких как назначение должностных лиц по защите данных, создание советов по этике данных, а также процедуры внутреннего и внешнего аудита (Rothmann & Dordi, 2022; Galdies, 2022). Эти меры могут улучшить соответствие требованиям и обеспечить прозрачность в отношении того, как

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

организации обрабатывают данные сотрудников. Болл (2019) рекомендует публиковать результаты сторонних аудитов, чтобы продемонстрировать приверженность организации защите данных сотрудников. Таким образом, литература дает представление о ключевых элементах эффективной программы защиты данных сотрудников. Рекомендуемые стратегии включают строгие политики и процедуры, многоуровневые меры безопасности, интеграцию конфиденциальности в процессы проектирования, комплексное обучение и механизмы подотчетности. Внедрение этих практик может помочь организациям обеспечить соблюдение законодательства, а также укрепить доверие сотрудников.

Методы: в этой статье проводится всесторонний обзор исследовательской литературы как из академических рецензируемых журналов, так и из надежных отраслевых источников по теме защиты персональных данных сотрудников. Обзор литературы направлен на обобщение основных выводов по рекомендуемым стратегиям, политике, процедурам и передовому опыту.

Методика предполагает структурированный поиск соответствующих исследований, опубликованных за последние 5 лет, в основных академических базах данных, включая ProQuest, EBSCO, JSTOR и Google Scholar. Поискové запросы включали «защиту данных сотрудников», «конфиденциальность сотрудников», «GDPR», «безопасность данных кадров» и связанные ключевые слова. Источники были ограничены англоязычными публикациями из надежных рецензируемых журналов, в том числе журнала деловой этики, обзора управления человеческими ресурсами и журнала закона об отношениях с сотрудниками.

Помимо академической литературы, были оценены отчеты об отраслевых исследованиях, профессиональные рекомендации и мнения лидеров мнений с целью включения в них идей практиков по защите данных.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

В число организаций, выпускающих соответствующую практическую литературу, входили SHRM, PwC, KPMG, Forrester Research и Международная ассоциация специалистов по конфиденциальности. Также были проведены консультации с правительством и другими официальными регулирующими источниками для предоставления подробной информации о юридических требованиях.

В обзоре литературы используется подход тематического анализа для категоризации и обобщения ключевых выводов о рекомендуемых стратегиях защиты данных сотрудников из выявленных источников. Общие темы, возникшие в ходе анализа, используются для структурирования обсуждения ключевых вопросов, политик, процессов, средств контроля и передового опыта. Обзор литературы направлен на выявление конкретных, действенных рекомендаций, подкрепленных фактическими данными и консенсусом экспертов.

Полученные результаты, анализ научной и отраслевой литературы по защите персональных данных сотрудников выявил ряд важных стратегий и передовых практик, которые последовательно рекомендуются во всех источниках. Эти ключевые темы включают в себя:

- разработка структурированной политики защиты данных, включающей протоколы сбора, обработки, хранения и уничтожения, соответствующие требованиям законодательства и профилю рисков организации;
- внедрение многоуровневых технических, физических и административных средств контроля безопасности данных, предназначенных для защиты данных сотрудников на основе периодических оценок рисков;
- проактивная интеграция вопросов защиты данных во все инициативы посредством оценки воздействия на конфиденциальность, инициатив по

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

обеспечению конфиденциальности и назначения сотрудников по защите данных;

- комплексное обучение и повышение осведомленности для обеспечения понимания сотрудниками политики защиты данных и индивидуальных обязанностей;

- механизмы подотчетности, включая процедуры внутреннего и стороннего аудита для оценки эффективности и соответствия программ защиты данных.

В рамках этих широких тем были определены конкретные рекомендуемые передовые методы, включая:

- средства контроля безопасности, такие как шифрование, многофакторная аутентификация, доступ с наименьшими привилегиями, сегментация сети и защита конечных точек на основе постоянного мониторинга рисков;

- меры физической безопасности, такие как бейджи сотрудников, охраняемые помещения и правила чистого стола;

- контроль доступа с помощью ролевого разрешения, требований к надежному паролю и быстрого отключения;

- регулярное тестирование резервного копирования и аварийного восстановления для защиты от потери данных;

- комплексная проверка сторонних поставщиков, которые могут обрабатывать данные сотрудников;

- процедуры уничтожения данных, такие как уничтожение физических документов и очистка устройств;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

- обязательное обучение защите данных и безопасности при приеме на работу и периодически после него;
- назначение координаторов по защите данных в департаментах и DPO организации;
- внутренние проверки защиты данных и оценки средств контроля не реже одного раза в год;
- публикация результатов аудита или получение внешних сертификатов для подтверждения эффективности программы.

В литературе подчеркивается необходимость многосторонней стратегии, сочетающей политики, процессы, технологии и инициативы, ориентированные на людей, для полной защиты личных данных сотрудников на основе требований законодательства и профиля риска.

Обсуждение, обзор литературы подчеркивает консенсус среди экспертов относительно лучших практик, которые организациям следует применять для эффективной защиты личных данных сотрудников. Однако при реализации этих рекомендаций существуют некоторые ограничения и проблемы.

Одной из задач является обеспечение соответствия политики и процедур меняющейся сложной нормативной среде в разных юрисдикциях. По мере изменения норм и правил защита данных сотрудников должна постоянно пересматриваться (Taylor & Bond, 2019). Существуют также значительные затраты на реализацию рекомендуемых технических и физических мер безопасности для защиты данных сотрудников от мотивированных злоумышленников. Организациям необходимо идти на бюджетные компромиссы и постепенно внедрять меры контроля на основе выявленных рисков.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Кроме того, хотя обучение помогает улучшить соблюдение требований, внедрение бдительных методов обеспечения безопасности и конфиденциальности среди крупных сотрудников представляет собой постоянную борьбу, требующую повторения и подкрепления (Galdies, 2022). Преодолеть культурное сопротивление и установить индивидуальную ответственность за защиту данных также оказывается непросто. Назначение должностных лиц по защите данных и советов по этике также сталкивается с препятствиями в области управления изменениями. Еще больше усложняют ситуацию практические противоречия между соображениями конфиденциальности сотрудников и другими законными деловыми потребностями, требующими личных данных, такими как управление льготами, содействие проверке эффективности и расследование неправомерных действий. Организации должны найти прагматический баланс между конфиденциальностью и эксплуатационными требованиями (Solove, 2020). Разрешить использование некоторых необходимых данных, одновременно ограничивая ненужный сбор и вторичное использование, оказывается непростой задачей.

Таким образом, рекомендуемые передовые методы предлагают рекомендации, но при индивидуальной реализации остаются значительные сложности. Организациям следует принять подход, основанный на рисках, который учитывает нормативные обязательства, ресурсы, культуру и конкурирующие потребности. Несмотря на существование проблем, создание надежной программы защиты данных сотрудников обеспечивает соблюдение законодательства, доверие и конкурентное преимущество.

В заключение, защита персональных данных сотрудников стала сегодня важнейшим императивом для организаций. Неправильное обращение с данными сотрудников влечет за собой серьезные юридические, финансовые и репутационные риски. Организации должны внедрять индивидуальные политики, средства контроля безопасности, программы обучения и механизмы

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

подотчетности, рекомендованные в литературе. Требуется междисциплинарный взгляд, охватывающий роли HR, ИТ, юриспруденции и конфиденциальности данных. Несмотря на существование проблем с внедрением, эффективные стратегии защиты данных сотрудников помогают повысить доверие, вовлеченность и производительность среди сотрудников, одновременно выполняя юридические и этические обязанности. Этот обзор литературы предоставляет организациям ценную информацию из текущих исследований, касающихся создания программы конфиденциальности и безопасности для бережного и уважительного обращения с данными сотрудников. Защита этих конфиденциальных данных остается постоянной задачей, требующей постоянного совершенствования по мере развития рисков и регулирования. Однако организации, которые рассматривают защиту данных сотрудников как стратегический приоритет, получают конкурентное преимущество в найме, удержании и репутации.

Рекомендации литературы:

1. Болл, К. (2019). Наблюдение на рабочем месте: обзор. История труда, 51 (1), 87–106. <https://doi.org/10.1080/0023656X.2019.1545993>
2. Бартолаччи, М.Р., Антонелли, А.Л., и Стримпакос, Д. (2022). Данные о сотрудниках и мониторинг: потребности политики США. Юридический журнал по трудовым отношениям, 48 (3), 67-72.
3. Чен Ю., Рамамурти К. и Вэнь К. (2021). Соблюдение требований безопасности данных в организациях через призму соблюдения политик безопасности сотрудников. Журнал компьютерных информационных систем, 62 (1), 52-60. <https://doi.org/10.1080/08874417.2021.1928345>
4. Галдис, К. (2022). Защита данных сотрудников: понимание основ. Журнал трудовых отношений, 40 (1), 17–24.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

5. GDPR.eu. (2022). Ключевые изменения GDPR. GDPR.eu. Получено 22 февраля 2024 г. с <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>.
6. Ховенга, И. (2020). Защита конфиденциальности сотрудников в дивном новом мире данных. Обзор международного права прав человека, 8(2), 299-308. <https://doi.org/10.1007/s40808-020-00215-7>
7. Мартин К., Мерфи П. и Хант К. (2018). Конфиденциальность, технологии и мониторинг сотрудников: материалы 61-го ежегодного собрания Академии менеджмента. Труды Академии управления, 2018(1), 13607. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.13607abstract>.
8. Ротманн Д. и Дорди Т. (2022). Длинная рука GDPR: защита данных сотрудников в управлении персоналом. Журнал права по трудовым отношениям, 48 (2), 2-24.
9. Смит, А. (2021). Восприятие сотрудниками методов защиты данных на рабочем месте. Журнал управления рисками, 19 (3), 233–245. <https://doi.org/10.11030/risk.78392>
10. Соловье, диджей (2020). Миф о парадоксе конфиденциальности. Обзор права Джорджа Вашингтона, 89 (1), 1–38.
11. Тейлор Э. и Бонд С. (2019). Конфиденциальность данных сотрудников: сравнительное исследование. Журнал деловой этики, 159 (3), 653–675. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3807-6>